

Relatório da Escavação Anta II do Rego da Murta

Projecto: TEMPOAR – Territórios, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo II

Alexandra Figueiredo

Campanha Arqueológica – 2004 (Sondagem Menir I e II)

I – IDENTIFICAÇÃO GERAL

Sítio: Relatório do Menir I de Rego da Murta

Autorização MC: PNTA 2002 (Projecto TEMPOAR II), acção TC2;

Micro-toponímia: Rego da Murta

Lugar: Rego da Murta

Freguesia: São Pedro do Rego da Murta

Concelho: Alvaiázere

Distrito: Leiria

Proprietária: Arquitecto José Lebre;

Data de Intervenção: 01 de Agosto a 27 de Setembro

Direcção dos trabalhos de campo e relatório: Doutoranda Alexandra Figueiredo;

Coordenador do Projecto: Doutor Luíz Oosterbeek

Participantes na intervenção de campo:

➤ Arqueólogos

Directora das escavações: Doutoranda Alexandra Figueiredo;

➤ Participantes

Alunos do Instituto Politécnico de Tomar, alunos da Universidade de Coimbra, alunos de Universidades Estrangeiras.

Apoios Institucionais e outros meios: CEIPHAR, Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar, IPA, Câmara Municipal de Alvaiázere;

Estado de Conservação dos Sítios: Razoável (os dois menires encontram-se *in situ*).

Depósito dos materiais: Câmara Municipal de Alvaiázere, onde posteriormente serão expostos num Museu criado para o efeito.

Depósito da documentação: Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar, edifício M;

Trabalhos efectuados: Sondagem do Menir I e II (o relatório diz respeito a ambas as sondagens)

Introdução

O relatório aqui presente diz respeito aos dois menires sondados (Menir I de Rego da Murta e Menir II de Rego da Murta), pelo que se solicita a sua análise de acordo com ambas as autorizações.

Ainda referente aos Menires envia-se o estudo do material exumado.

Menir I

Localização – UTM M 554,159 / P 4401,887

Descrição – O Menir I do Rego da Murta é um monólito com cerca de 1 metro e meio de altura, com uma fossete localizada na face frontal, centro esquerdo.

Encontra-se tombado para norte e dista 82 metros para oeste da Anta II do Rego da Murta. Uma das faces é polida (face frontal) e encontra-se virada a sul, a face a norte é recortada. O monumento foi descoberto em 2003, tendo sido realizado uma sondagem, observando a existência de 3 camadas. A ocupação ter-se-á dado na segunda camada.

Materiais – Os materiais encontrados são, na sua maioria, núcleos e lascas em sílex, de várias dimensões e tipos, na sua maioria corticais e sem traços de uso.

Menir II

Localização – UTM M 554,130 / P 4402,043

Descrição – Monólito com sensivelmente 1 m de largo e 20 cm de comprimento. À semelhança do Menir I, o Menir II é arredondado numa das faces (virada a sul) e recortado na face traseira (zona norte).

Encontra-se a 30 m para noroeste da Anta II do Rego da Murta. Foi intervencionado no lado oeste, em 2005, onde se observou a presença de 3 camadas e uma sub-camada inserida na camada de construção do monumento. A ocupação prolongou-se pela terceira e segunda camada.

Materiais - Associado ao monumento observaram-se núcleos e lascas essencialmente em sílex do tipo chert, sementes, integradas maioritariamente na sub-camada C3b e dois pequenos fragmentos cerâmicos.

Figura 1 – Menir II do Rego da Murta antes dos trabalhos de escavação. Vista norte-sul.

II – OS MENIRES: CONTEXTO

O núcleo de Rego da Murta, Alvaiázere é composto, até ao momento por 7 menires, dispostos em redor da Anta II do Rego da Murta, formando uma espécie de semicírculo, ainda que desorganizado.

Os menires distanciam-se da Anta II, em média cerca de 150 metros, encontrando-se o Menir I, a oés-sudoeste, a cerca de 87 metros e o Menir II (também ele sondado), a nordeste, a cerca de 177 metros. Entre os dois menires estudados (I e II) registou-se uma distância de 159 metros.

Figura 2 – Localização dos menires e distancias assinaladas em relação à Anta II do Rego da Murta

De todos os menires observados só o menir I (nº 5) e o menir II (nº6) se encontram *in situ*, todos os outros aparecem tombados à superfície. O menir III poderá estar no seu local de origem ou muito próximo dele, uma vez que se encontra associado a algumas pedras de possível calcetagem e em relação com artefactos, contudo não foi feita nenhuma sondagem, pelo que não podemos confirmar tal situação.

Figura 3 – Núcleo megalítico de Rego da Murta, localização na carta militar 1/25 000, nº 287. 2-Anta I de Rego da Murta, 3-Anta II de Rego da Murta, 4-Monumento III de Rego da Murta, 5-Menir I, 6-Menir II, 7-Menir III, 8-Menir IV, 9-Menir V, 10-Menir VI e 36-Menir VII.

Nas proximidades da Anta I e, possível, Anta III do Rego da Murta, não foi assinalado a existência de nenhum menir. Estes parecem ocupar uma área restrita relacionada somente com a Anta II do Rego da Murta.

III - ARQUITECTURA; ESTRATIGRAFIA E MATERIAIS

Morfologia e Estruturas

Morfologicamente, os menires I e II são muito semelhantes, contendo somente uma das faces polida (a face virada a sul – direccionada para a ribeira do Rego da Murta), que lhes dá uma secção em forma de crescente. A orientação dos menires é idêntica aos monumentos funerários. No entanto, os outros menires pertencentes a este núcleo apresentam características diferentes (alguns não têm faces polidas, são de diferentes dimensões (desde 50 cm a quase 2 metros de altura), com secções semi-circulares, sub-rectangulares ou trapezoidais.

O Menir I possui um comprimento máximo de 1,46 m por uma largura máxima de 50 cm, localizada na zona superior, e uma mínima de 26,5 cm, localizada na base.

O Menir II, por seu turno, tem cerca de 0,97 m, por 0,53 cm de largura máxima, que é atingida na sua zona central.

À semelhança do que se passa com os outros monumentos megalíticos desta região (Cruz, 1997: 276), estes monólitos terão sido retirados de afloramentos calcários localizados, a poucos metros, para oeste. Apesar de não ser absolutamente evidente, alguns dos afloramentos em questão aparentam indícios de terem sido recortados para a extracção de lajes.

Estratigrafia e Estudos sedimentológicos

A estratigrafia é igual nos dois menires, permitindo diferenciar três camadas, verificando que o Menir I se encontra na camada C2 e o Menir II incluído na camada C3. Logo o menir I é cronologicamente posterior ao menir II.

Os trabalhos de campo consistiram no levantamento de perfis geológicos, com observações geomorfológicas e estratigráficas das secções expostas, acompanhadas da colecta de amostras para análises sedimentológicas.

As camadas estratigráficas podem ser descritas da seguinte forma:

C1

Camada de superfície, parcialmente pedogenizada, humosa, de tonalidade creme. Corresponde à camada onde é exercida a acção biológica e antrópica local e actual. Foram encontrados, em ambos os menires, alguns núcleos e em maior número lascas. Os objectos inseridos na camada 1 referem-se, para além dos objectos desta camada provenientes pela escavação, aos objectos encontrados à superfície, durante a prospecção.

C2

Camada composta por areias grosseiras, avermelhada e semi-compacta. Com presença de materiais. É a camada de ocupação do Menir I. No caso do Menir II ela ocupa uma dimensão relativamente reduzida, onde também se observam artefactos. Contudo é posterior à construção do monumento.

C3

A) Camada castanha avermelhada escura, muito compacta. Com a presença de artefactos, sobretudo no topo, no caso do Menir I, onde possui algumas pedras de assentamento, na passagem para a camada C2. No caso do Menir II é notório a sua real integração, como camada de ocupação. É de constituição grosseira, no Menir I, e apresenta maior quantidade de silts e argilas, no Menir II.

B) Reporta-se exclusivamente ao Menir II do Rego da Murta. Circunscreve-se a uma pequena área integrada dentro da camada C3, onde foi observado uma concentração de objectos (lascas e núcleos). É de cor castanha avermelhada, mais escura que as anteriores.

Figura 4– Á esquerda – Imagem do corte do Menir I do Rego da Murta; Á direita – Desenho do corte do Menir I do Rego da Murta, com a representação das camadas.

Figura 5 – Á esquerda – Imagem do corte do Menir II do Rego da Murta; Á direita – Desenho do corte do Menir II do Rego da Murta, com a zona de maior concentração de sementes 3B

Figura 6 – Fossa (Ue C3b) do Menir II de Rego da Murta

Para comprovação estratigráfica e verificação da origem das camadas analisadas nos menires, foram recolhidas seis amostras (três de cada monumento).

As análises sedimentológicas foram realizadas atendendo aos métodos convencionais, adoptando-se o peneiramento das partículas à escala granulométrica de 2,00 mm / 1,4 mm / 1,00mm / 0,71mm / 0,5mm / 0,25mm / 0,125mm / 0,063mm e restante (composto por siltes e argilas). Estas

análises foram realizadas no Laboratório do Centro de Pré-História, do Instituto Politécnico de Tomar¹.

Quadro 1 – Gráfico com as curvas da % cumulativa e o valor de Phi observado nas análises efectuadas às amostras provenientes do Menir I e II do Rego da Murta.

Quadro 2 – Gráfico de análise entre o valor percentual dos sedimentos crivados e a abertura dos crivos (mm).

¹ As análises sedimentológicas foram desenvolvidas com o apoio do Dr. Luís Santos (Biólogo) e Doutor Pierluigi Rosina (Geomorfólogo), Departamento de Território, Arqueologia e Património, Área Ciências da Terra, Instituto Politécnico de Tomar, aos quais se agradece toda a colaboração na interpretação dos dados e na metodologia aplicada.

Siltes e Argilas	Areias			Gravilha
	Grão fino	Médio	Grosso	
0.063<	0.063<0.2	0.2<0.6	0.6<2.0	<2.0

Quadro 3 – Quadro de interpretação do gráfico

Menir I	Camada 1	Camada 2	Camada 3
Zona de recolha das amostras	Camada de remeximento junto ao menir	Camada de ocupação, zona de assentamento do Menir	Junto à base da sondagem
Menir II	Camada 1	Camada 2	Camada 3
Zona de recolha das amostras	-	Camada de ocupação, retirada exactamente por baixo do menir	Por baixo do resto do esteio fracturado do menir, local de assentamento
	-	-	Camada 2/3 reconhecida no corte oeste. Possui artefactos, assemelha-se à camada por baixo do menir.

Quadro 4 – Distribuição das amostras pelas camadas correspondentes

Os resultados obtidos permitem concluir:

Os gráficos apresentam três grupos de pares. Um par mais argilo-siltoso, que corresponde a duas amostras retiradas do Menir II, ambas da camada C3², um par correspondente à camada C2, do Menir I e II, caracterizado por areias grosseiras e, por fim, um par correspondendo à camada C1 e C3, do Menir I.

As seis amostras analisadas não parecem ter uma correlação clara, à excepção da camada C2.

O Menir I apresenta valores inferiores, na percentagem de siltes e argilas (quadro 11), aos do Menir II, encontrando as amostras calibradas no tipo das areias grosseiras.

Menir I	Camada	Descrição
Amostras	C1	Areias grosseiras
	C2	Areias grosseiras / média
	C3	Areias grosseiras
Menir II	Camada	Descrição
Amostras	C2	Areias grosseiras / média
	C2/3	Argilo-siltoso
	C3	Argilo-siltoso

² O nome, camada C2/3, está relacionado com a indicação aquando da recolha, que não apresentava claramente uma tonalidade idêntica à camada C3, mas parecia integrar-se nela. As análises permitiram confirmar que se trata da mesma camada. No entanto, optamos por designá-la de 2/3 para se distinguir da amostra retirada da camada C3.

Quadro 5 – Interpretação das amostras sedimentológicas atendendo à correlação do quadro 11 e 12.

A concentração máxima de sedimentos argilo-siltosos é observada na camada C3, do Menir II.

Esta mesma camada, apesar de idêntica macroscopicamente, quer no Menir I e II, é sedimentologicamente muito diferente. Na base desta diferença estará a origem da sua formação (fluvial ou eluvial no Menir II e coluvial no Menir I). Esta camada alberga, no Menir II, a base de assentamento do monólito e também integra artefactos (a par com a C2). Ao contrário, no Menir I, a camada designada por C3, é estéril, sendo por isso anterior à ocupação.

Sedimentologicamente, a camada C3, do Menir I, será do mesmo tipo de origem da camada C1, que se observa ao longo da área de implantação destes monumentos.

A camada C2 (camada de ocupação) é muito semelhante nos dois menires, comportando-se de forma idêntica nos gráficos analisados. Os resultados obtidos confirmam a presença da mesma camada nos dois monumentos. Apresenta uma origem, possivelmente, coluvial. Esta origem não está clara, pois apresenta distúrbios resultantes de processos de remeximento durante a ocupação, que colocam a sua interpretação um pouco imprecisa.

No Menir I, a camada C1 e C3, apesar de terem sido formadas em alturas diferentes apresentam o mesmo tipo de origem.

Menir I	Origem
Camada C1	Coluviais
Camada C2	Coluviais
Camada C3	Coluviais
Menir II	Origem
Camada C2	Coluviais
Camada C 2/3 e 3	Fluvial ou Eluvial

Quadro 6 – Relação entre as camadas observadas e o tipo de origem com que estão relacionadas.

Neste sentido, podemos concluir com segurança que o Menir II foi erguido numa fase anterior ao Menir I. Situação provável, visto o Menir I apresentar, na camada C3, uma estrutura de fossa, que foi posteriormente invadida pela camada C2, onde se integra o menir. Isto indica a completa formação desta camada, aquando a preparação da base de assentamento do Menir I. É também, no topo da camada C3, passagem para a C2, que se observa a maioria dos artefactos analisados. Estes teriam sido depositados aquando da elevação do monólito e, apesar de se encontrar um pouco mais à superfície, devido a processos pós deposicionais de remeximento, e com a base envolvida na camada C1, é evidente a localização da zona de origem de assentamento no topo da camada C3 / base da camada C2.

No caso do Menir II, apesar de parecer um pouco deslocado, visível pelo fragmento inicial a), onde se encontraria adossado, integra-se, sem margem para dúvidas, na camada C3, coincidindo com a fractura inferior do Menir.

Figura 6 – Zona de base do Menir II de Rego da Murta de onde terá fracturado.

É, também, nesta camada, que se observa a maior parte dos artefactos. Neste caso, não no topo, como no Menir I, mas no seu cerne.

No interior desta camada foi possível observar uma nova unidade estratigráfica, C3b, circunscrita a uma zona com cerca 50 cm de diâmetro, onde foram depositados vários artefactos (fig5). Esta camada é de tonalidade mais escura, colocando a hipótese da deposição associada de material orgânico. Corroborando esta suposição foram recuperadas uma grande quantidade de sementes, quer da camada C2, quer da C3.³

Em toda a zona em redor do menir, os objectos aparecem mais dispersos.

Como também se pode observar (figura 5), a contrafortagem localiza-se do lado esquerdo, na parte traseira da face frontal do Menir.

Não se descarta a possibilidade da deposição constante, ainda que faseada, de materiais junto a estas estruturas. Esta ilação é tida em conta pela presença de artefactos na camada C2 e C3 do Menir II. A estratigrafia deste monumento apresenta-se muito estável, não se tendo verificado grandes alterações pós-deposicionais.

No Menir I do Rego da Murta, tal não é possível observar, uma vez que se considera que os artefactos recolhidos do topo da camada C3, serão possivelmente contemporâneos dos verificados na camada C2. Contudo, o facto de se ponderar o Menir I como posterior ao Menir II e contemporâneos de duas camadas geológicas, confirma o uso desta pratica e ritual, durante um longo período de tempo.

3 A falta de meios financeiros não nos permitiu a realização, até este momento, de análises antracológicas e carpológicas.

Materiais

Figura 72 – Dispersão espacial dos artefactos verificados em prospecção. 1- Menir III; 2 – Menir II; 3 – Anta I; 4 – Anta II; 5 – Menir IV; 6 – Menir V; 8 – Menir VI; 9 – Menir VII; 10 – Monumento Romano.

Menir I

No que diz respeito aos artefactos, na totalidade, no Menir I, foram registados 251 utensílios (172 - lascas e 79 - núcleos) distribuídos pelas camadas C1, C2 e C3 (topo).

Dos materiais observa-se uma grande percentagem de núcleos, que se distribuem equitativamente pelas camadas, encontrando-se em maior quantidade na camada C2. As lascas observam-se em maioria no topo da camada C3. Contudo, se considerarmos os materiais provenientes da camada

C1 como tendo origem na camada C2, e serem resultado de remeximentos do solo actual com sedimentos da camada anterior, o número aumenta exponencialmente.

	Mat . sup. e C1	C2	C3
Lascas	36	31	65
Núcleos	23	36	20

Quadro 7 – Quantidade de objectos observados no Menir I do Rego da Murta por tipo e camada.

Se analisarmos o material, tendo em conta a existência de córtex, verificamos que uma grande percentagem das lascas (48%), é cortical. Esta situação pode dever-se ao tipo de sílex usado. Normalmente, os nódulos de chert são pequenos, caracterizando uma grande parte das lascas com córtex. No entanto, os 52% de lascas e os 34% de núcleos, sem córtex, evidenciam, a par com o tamanho reduzido destes nódulos, uma exploração intensiva da matéria-prima.

	S/ cortex	C/ cortex	Total de artefactos
Lascas	69	63	132
Núcleos	27	52	79

Quadro 8 – Representação da quantidade de artefactos com e sem córtex.

O calculo do índice de alongamento ($[\text{Comprimento (cm)} / \text{Largura (cm)}]$); espessura ($[\text{Largura (cm)} / \text{Espessura (cm)}]$); e robustez ($[\text{Comprimento (cm)}] * [\text{Largura (cm)}] / [\text{Espessura}]$) confirma esta observação:

Índice médio de alongamento: 1,5 nas lascas e 1,3 nos núcleos

Índice médio de espessura: 2,5 nas lascas e 1,5 nos núcleos

Índice médio de robustez: 8,4 para as lascas e 6 para os núcleos

Concentrando os seus valores médios nos seguintes casos:

Nº inventário	Tipologia	Comp. (cm)	Larg. (cm)	Espessura (cm)	Camada	Traços de uso	Retoques	Valor do índice
48	Lasca	1,9	1,4	0,9	2			1,4
116	Lasca	3,8	2,8	1,7	1			1,4
149	Lasca	3,8	2,8	1,1	3	X		1,4
192	Lasca	3	2,2	0,1	3	X	X	1,4

Nº inventário	Tipologia	Comp. (cm)	Larg. (cm)	Espessura (cm)	Camada	Traços de uso	Retoques	Valor do índice
31	Núcleo	5,8	4,2	2,6	1	X		1,3
72	Núcleo	3,5	2,6	2,4	1			1,4
103	Núcleo	2,9	2,1	1,8	1	X	X	1,4
130	Núcleo	4,3	3,2	1,8	3			1,3
168	Núcleo	2,9	2,1	1,8	3	X	X	1,4
178	Núcleo	5,6	4,1	1,2	3	X	X	1,4
183	Núcleo	4,7	3,4	1,4	3	X		1,4

Quadro 9 – Tabela com os objectos que possuem um índice muito próximo do valor médio apontado para o índice de alongamento

Nº inventário	Tipologia	Comp. (cm)	Larg.(cm)	Espessura (cm)	Camada	Traços de uso	Retoques	Valor do índice
4	Lasca	7,3	6,2	2,4	2	X	X	2,5
149	Lasca	3,8	2,8	1,1	2	X		2,5
141	Lasca	2,2	2,6	1,1	2			2,4
165	Lasca	4	3,1	1,1	1	X		2,5
115	Lasca	1,4	1	0,4	3	X	X	2,5

Nº inventário	Tipologia	Comp. (cm)	Larg.(cm)	Espessura (cm)	Camada	Traços de uso	Retoques	Valor do índice
32	Núcleo	4,1	2,6	1,7	1			1,5

43	Núcleo	1,6	1,2	0,8	2			1,5
59	Núcleo	2,2	1,8	1,2	2			1,5
112	Núcleo	2,8	2	1,3	1			1,5

Quadro 10 – Tabela com os objectos que possuem um índice muito próximo do valor médio apontado para o índice de espessura

Nº inventário	Tipologia	Comp. (cm)	Larg. (cm)	Espessura (cm)	Camada	Traços de uso	Retoques	Valor do índice
89	Lasca	3,3	1,8	0,8	2	X		7,4
100	Lasca	2,3	2,5	0,7	2			8,2
143	Lasca	5,8	3,4	2,4	3			8,2

Nº inventário	Tipologia	Comp. (cm)	Larg. (cm)	Espessura (cm)	Camada	Traços de uso	Retoques	Valor do índice
15	Núcleo	5,5	3,5	3	2	X	X	6,4
32	Núcleo	4,1	2,6	1,7	1			6,3
41	Núcleo	2,4	2	0,8	2			6
66	Núcleo	3,2	2,2	1,2	2			5,9
179	Núcleo	4,8	3,9	2,9	3			6,4

Quadro 11 – Tabela com os objectos que possuem um índice muito próximo do valor médio apontado para o índice de robustez

Nos quadros apresentados observa-se que, em média, os artefactos, mesmo os núcleos, são relativamente pequenos rondando os 4 cm de comprimento, por 3 cm de largura e 1,5 cm de espessura. As lascas são relativamente estreitas e abatidas, apresentando pouca robustez, e os núcleos são pequenos e intensivamente explorados, com uma robustez média.

A análise aos retoques e traços de uso permitiu chegar à conclusão que só uma pequena percentagem, cerca de 26%, teria sido utilizada como artefacto. No entanto, o tipo de sílex, muito poroso, que facilmente se desgasta, dificultou esta interpretação, não a tornando exacta, podendo esta percentagem alterar-se para valores inferiores.

Interessante verificar que a maioria dos objectos, que possuem valores de alongamento médio ou próximo da média, são os objectos que apresentam traços de uso e retoques, sobretudo no que diz respeito aos núcleos.

Outro motivo poderá estar relacionado com a funcionalidade e intento da deposição e talhe deste material, seja no sentido de obtenção de artefactos ou à prática de algum ritual. Contudo, o primeiro ponto, parece improvável, visto a grande maioria dos das áreas de talhe se localizarem nas zonas onde abunda a matéria-prima. Tal não é o caso, o que evidencia que estes materiais terão sido transportados para esta zona, talhados e depositados junto destes monólitos.

Menir II

No caso do Menir II, os valores aproximam-se muito dos apurados para o Menir I. Na totalidade recuperaram-se 197 objectos líticos, sendo que 73% são lascas e 25% são núcleos, distribuídos pelas camadas C1, C2 e C3 (a e b).

Dos materiais observa-se que a grande maioria concentra-se na camada C3 e, essencialmente, na C3b (53%), mesmo juntando a camada C1 e C2, não ultrapassa os valores percentuais obtidos para a terceira camada.

	Mat. Sup. e C1	C2	C3 (a e b)
Lascas	24	38	73
Núcleos	8	5	26

Quadro 12 – Quantidade de objectos observados no Menir I do Rego da Murta por tipo e camada.

No que diz respeito à matéria-prima observa-se uma predominância do sílex, tipo chert, com 91%, sobre o quartzo leitoso, com 5% e o quartzito, com 3%. Resta ainda 1% de material fabricado em sílex puro.

Quadro 13 – Tabela de distribuição do tipo de matéria-prima pelas camadas.

Quanto ao córtex, à semelhança do Menir I de Rego da Murta, verifica-se que a grande maioria é cortical. Também, aqui se observa o talhe sobre pequenos nódulos e uma intensa exploração. No entanto é importante salientar a obtenção de um grande núcleo na base do monólito, integrado na camada C3b, com um comprimento máximo de 20cm, largura de 12 cm e uma altura de 9,8 cm.

Os objectos com traços de uso e / ou retoques, que integram 16% na totalidade dos artefactos, foram observados nas três camadas, mas com uma percentagem mais elevada na camada C2 (12%, na camada C1; 48%, na camada C2; e 40% na camada C3).

O calculo médio⁴ do índice de alongamento ($[\text{Largura (cm)} / \text{Comprimento (cm)}]$); espessura ($[\text{Largura (cm)} / \text{Espessura (cm)}]$); e robustez ($(\text{Comprimento máximo} * [\text{Largura máxima}]) / [\text{Espessura máxima}]$) é, também, muito semelhante Menir I.

Índice médio de alongamento: 1,4 lascas e 1,2 núcleos

Índice médio de espessura: 2,3 lascas e 1,9 núcleos

Índice médio de robustez: 9,6 lascas e 9,5 núcleos

Concentrando os seus valores mais próximos nos seguintes casos:

Nº inventário	Tipologia	Comp. (cm)	Larg. (cm)	Espessura (cm)	Camada	Traços de uso	Retoques	Valor do índice
183	Lasca	4,5	3,4	1,8	3	X	X	1,3
149	Lasca	4,5	3,1	0,9	3	X	X	1,5
78	Lasca	7,3	4,6	1,6	3	X	X	1,6

⁴ A amostra usada para calculo diz respeito somente aos materiais que apresentavam traços de uso e retoques.

Nº inventário	Tipologia	Comp. (cm)	Larg. (cm)	Espessura (cm)	Camada	Traços de uso	Retoques	Valor do índice
7	Núcleo	4,9	3,9	2	3	X	X	1,25

Quadro 14 – Tabela com os objectos (lascas, núcleos) que possuem um índice muito próximo do valor médio apontado para o índice de alongamento

Nº inventário	Tipologia	Comp. (cm)	Larg. (cm)	Espessura (cm)	Camada	Traços de uso	Retoques	Valor do índice
181	Lasca	3,6	3,8	1,9	3	X	X	2
1	Lasca	4	2,1	1	3	X	X	2,1
150	Lasca	4,3	2,6	1,3	3	X	X	2

Nº inventário	Tipologia	Comp. (cm)	Larg. (cm)	Espessura (cm)	Camada	Traços de uso	Retoques	Valor do índice
7	Núcleo	4,9	3,9	2	3	X	X	1,5

Quadro 15 – Tabela com os objectos que possuem um índice muito próximo do valor médio apontado para o índice de espessura

Nº inventário	Tipologia	Comp. (cm)	Larg. (cm)	Espessura (cm)	Camada	Traços de uso	Retoques	Valor do índice
1	Lasca	4	2,1	1	3	X	X	8,4
183	Lasca	4,5	3,4	1,8	3	X	X	8,5
150	Lasca	4,3	2,6	1,3		X	X	8,6

Nº inventário	Tipologia	Comp. (cm)	Larg. (cm)	Espessura (cm)	Camada	Traços de uso	Retoques	Valor do índice
35	Núcleo	3,2	3,2	2,5	2	X	X	9,5

Quadro 16 – Tabela com os objectos com traços de uso e / ou retoques, que possuem um índice muito próximo do valor médio apontado para o índice de robustez

Nos quadros apresentados observa-se que, as lascas são estreitas, mas menos abatidas que as do menir I e muito pouco robustas. Os núcleos são relativamente pequenos, espessos e com uma resistência bastante reduzida (sobretudo para um núcleo), sendo, a maior parte, informes e poliédricos, com levantamentos alternados e bifaciais. Os núcleos em quartzo ou quartzito tendem a ser unifaciais.

Junto ao menir, foi, ainda, possível recuperar um polidor em quartzito, idêntico aos observados em contextos funerários (Anta II do Rego da Murta) e domésticos⁵ (Castelo da Loureira) e dois fragmentos cerâmicos redutores, com um tratamento da superfície alisado, textura compacta e homogénea e com um desengordurante de calibre inferior a < 0,5 mm. Um dos fragmentos trata-se de um bordo, possivelmente de colo estrangulado e com diâmetro indeterminado.

⁵ Apesar de os dados recolhidos resultarem de prospecções, o tipo de implantação e a similitude com outros locais analisados aponta para que se trate de um habitat. No entanto, tal como tem sido defendido nos últimos anos Susana Oliveira Jorge e Vítor Oliveira Jorge, não podemos à partida, seriar funcionalmente estes locais como povoados, visto muitos se terem mostrado compostos de estruturas complexas e com uma grande diversidade de funções (Jorge, S. 2002:145-163; Jorge, S. et al. 2004; Jorge, V. O. 2002: 13-26).

IV – Conclusão

Foram sondados os menires I e II (únicos que aparentemente se localizavam *in situ*). Das sondagen verificadas permitiu-se compreender uma maior antiguidade do Menir II em relação ao Menir I. No entanto os artefactos verificados registam-se muito semelhantes e não se observam divergências nas estruturas de assentamento.

É de destacar a existência de uma fossa, de onde se retiraram uma série de sementes, junto do menir II.

Ambos parecem estar direccionados para a ribeira do Rego da Murta e possuem uma relação inequívoca com o dólmen II de Rego da Murta.

Anexos

Figura 8 – Desenho de fragmento de bordo e 3 exemplos de lascas recuperados do Menir II de Rego da Murta.

Figura 9 - Foto do Menir I antes dos trabalhos de sondagem

Figura 10 - Foto do Menir I após escavação da sondagem

Figura 11- Imagem do Menir II antes da intervenção

Figura 12 – Imagem do Menir II depois da intervenção